

FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO EMOCIONAL: A IMPORTÂNCIA DE UMA FORMAÇÃO DOCENTE NO PLANO EDUCATIVO

Gicele Santos da Silva, professoragicelesantos@gmail.com

Introdução: A relevância deste estudo está no fato de entendermos as emoções como essenciais nos processos de formação docente, seja nos espaços escolares ou nos eventos denominados formação inicial e continuada. Para essa compreensão, nos reportamos a estudos já realizados que discutem sobre como se configurou a construção de uma escola antiemocional e como tem se desenvolvido a formação docente no plano educativo. Seguindo a discussão argumentando a ideia de que a educação emocional é de grande relevância para que os professores reflitam, compreendam e regulem suas emoções. Fatores esses essenciais para enfrentar os desafios do cotidiano escolar, além de possibilitar a escuta das emoções dos educandos. O estudo expõe que as relações estabelecidas na Escola atual têm agravado o nível de estresse entre os professores a ponto de causar desistências da profissão, desânimo e impaciência, provocando falta de habilidade no trato do ensino e da aprendizagem. Faz-se necessária a análise de uma proposta, para educação emocional intencional e sistemática, capaz de promover bem-estar e desenvolver habilidades para os Professores lidarem com suas emoções e de seus educandos. O método escolhido consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva através de um levantamento bibliográfico de autores e publicações que dão ênfase à temática e respondendo a questão objeto do estudo: A educação emocional é de grande relevância para que os professores reflitam, compreendam e regulem suas emoções, além de possibilitar a escuta das emoções dos educandos, essencial no desenvolvimento de suas aprendizagens. Como desconstruir e qualificar as Formações Docentes, em escolas antiemocionais, que geram estados desadaptativos gerando desânimo, desistência e falta de interesse pela docência? O estudo tem por objetivo geral detalhar a importância da Formação Docente Emocional e na transformação de escolas antiemocionais, propondo uma educação emocional intencional e sistemática capaz de promover bem-estar no espaço educativo para o desenvolvimento de habilidades emocionais no âmbito do ensino e da aprendizagem. E como objetivos específicos: Compreender como se configurou a construção de uma escola antiemocional. Analisar a importância de Formações Docentes com o olhar para uma Pedagogia Emocional e Afetiva; Identificar as metodologias e conteúdos desenvolvidos em espaços de formações. **Objetivos:** O estudo tem por objetivo geral detalhar a importância da

Formação Docente Emocional e na transformação de escolas antiemocionais, propondo uma educação emocional intencional e sistemática capaz de promover bem-estar no espaço educativo para o desenvolvimento de habilidades emocionais no âmbito do ensino e da aprendizagem. E como objetivos específicos: Compreender como se configurou a construção de uma escola antiemocional; Analisar a importância de Formações Docentes com o olhar para uma Pedagogia Emocional e Afetiva; Identificar as metodologias e conteúdos desenvolvidos em espaços de formações. **Metodologia:** Para o desenvolvimento do problema de pesquisa, utilizou-se um processo metodológico contemplando a realização de uma pesquisa exploratória e descritiva, partindo do preconizado pela revisão bibliográfica, objetivando o nivelamento dos conhecimentos. Com esse nivelamento, é possível a extração de uma visão crítica, dos aspectos norteadores, com o intuito de promover um maior conhecimento na área de estudo, através de bibliografias de autores que dão ênfase à questão e na sua contribuição. As buscas bibliográficas foram realizadas no período entre janeiro e fevereiro de 2024. A natureza quanto à abordagem da pesquisa fora destacada pelo levantamento bibliográfico em livros e artigos, além de publicações em sites. Para Marconi e Lakatos (2003, p.48) a análise e interpretação de dados: “A primeira fase da análise e da interpretação é a crítica do material bibliográfico, sendo considerado, um juízo de valor sobre determinado material científico. Divide-se em crítica externa e interna”. A questão que orientou a busca pelo material de pesquisa foi: A educação emocional é de grande relevância para que os professores reflitam, compreendam e regulem suas emoções, além de possibilitar a escuta das emoções dos educandos, essencial no desenvolvimento de suas aprendizagens. Como desconstruir e qualificar as Formações Docentes, em escolas antiemocionais, que geram estados desadaptativos gerando desânimo, desistência e falta de interesse pela docência? Os descritores foram escolhidos de forma a representar plenamente a temática abordada e desenvolvida no estudo. Os textos em que o enfoque não se alinhava ao contexto da pesquisa foram desconsiderados. **Resultados:** Ao longo dos anos, no Brasil, diversos estudos sobre Formação de Professores têm se referido, quase que exclusivamente, a questões técnicas ou didáticas. Na concepção de Gatti (2012), ao fazer uma análise de trinta e oito trabalhos sobre a temática, publicados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), editados entre os anos de 1998 a 2011. Porém, um dado interessante no período considerado por Gatti (2012), foi identificar que a partir do ano de 2006, no cenário brasileiro, começa-se a discutir o trabalho docente tratando como regular. O termo regular, nesse contexto, atende as colocações feitas por Bisquerra (2003), na sua obra *Educación Emocional y Competencias Básicas para La Vida*, que esclarece que

regular não é controlar as emoções, mas vivenciá-las com equilíbrio. Uma condição necessária a competência emocional, também na vida do Professor, elencando tensões e crises no cotidiano da Escola. Esse olhar sobre si mesmo, muda o foco de questões para temas que incidem nas discussões da formação, pois trazem à tona fatores que abordam sobre as emoções dos Professores, um aspecto ainda pouco discutido na formação. Nesse sentido, há um deslocamento de estudos de temas técnicos e especificamente pedagógicas como, por exemplo, o currículo, a didática e a metodologia para as questões de caráter emocional, possibilitando tratar de objetos, até então, quase intocáveis no campo da educação, embora essenciais aos processos educativos. É nesse contexto que os sistemas educacionais e suas formações se realizam. Marcados por uma abordagem positivista e racionalista, que combatiam os aspectos emocionais dos seres humanos. Uma racionalidade apontada, nessa época, como o caminho do progresso e da felicidade. Desejava-se, contudo, formar um ser racional, aquele capaz de suprimir suas emoções e fazer prevalecer à razão. Configura-se, nesse sentido, essa dicotomia entre razão e emoção. Essa Escola, denominada por Casassus (2009) de antiemocional, é, fundamentalmente, controladora. A aprendizagem nessa Escola, de forma geral, não passa de reprodução do conhecimento, onde se propaga a submissão do Aluno ao Professor, do Professor ao Diretor e assim a hierarquia toma conta das relações, que segundo Lima (2014) geram sentimentos de emoções que muitas vezes, são retratadas em desânimo, insatisfação e antipatia. Sabemos que, historicamente, sob o ponto de vista de Casassus (2009, p. 197): “[...] as emoções foram reprimidas e sua importância foi minimizada [...]”. Essa ideia de reprimir as emoções, de acordo com Casassus (2009), começa na família e se estende por outros espaços como no bairro onde moramos, na igreja e na escola. O fato é que a maneira como isso ocorre, nos mais variados espaços, é bastante influenciada pela cultura. São normas e regras que ditam o que deve e não deve ser dito. Como expõem Casassus (2009, p.198): “[...] se desligarem do contato com seus sentimentos e mesmo a sentir vergonha de ter sentimentos e emoções [...]”. Infelizmente, descobrimos tarde, que quanto mais se reprime emoções mais elas explodem, às vezes até dentro de nós mesmos. No campo da educação cada vez mais se edifica a ideia de que as habilidades da inteligência emocional são importantes na Formação de Professores, pois tais habilidades podem trazer benefícios para que eles reflitam, compreendam e regulem não somente suas emoções, mas também as de seus educandos. Algo essencial e intrínseco ao ser humano e nos processos de aprendizagem. Certamente o fato de pensar, compreender e regular as emoções, e as do outro, contribuem para prevenir efeitos negativos do estresse que muitos Professores, diariamente estão expostos. Sabemos que o desenvolvimento das

atividades docentes é uma das profissões que apresentam maiores riscos de doenças para seus profissionais. Muitos Professores têm desenvolvido, em menor ou maior grau, a ansiedade, a depressão, ou mesmo a Síndrome de *Burnout*, também chamada de Síndrome do Esgotamento. Esses problemas que afetam a aprendizagem de Professores e de seus Alunos se agravam ao ponto de trazer grandes alterações fisiológicas, pois os fatores emocionais estão diretamente relacionados com o corpo. Nesse sentido Durán, Extremera e Pacheco (2001), apontam algumas destas alterações relacionadas a problemas de saúde mental como, por exemplo, a insônia e dores de cabeça constantes. As relações estabelecidas atualmente nas Escolas têm contribuído ainda mais para agravar a situação de estresse dos Professores. Fatores como: a indisciplina dos alunos, a falta de interesse para realização de suas tarefas, número excessivo de alunos por sala de aula, dentre outros, somam-se ao agravamento do estresse desenvolvido pelos Professores, que afeta não somente seu rendimento de trabalho, mas também a "saúde da Escola", que deixa de propiciar um ambiente saudável de aprendizagem. É nesse sentido que precisamos aprender a refletir, compreender e controlar nossas emoções, pois conforme o registro dos autores Tatar e Horenczyk (2003), o estresse de forma geral, pode contribuir para que o Professor perca credibilidade junto a sua profissão aumentando ainda mais seus desafios. Desta forma, é a Escola que irá requerer Professores, com outras habilidades educativas, traduzidas não somente em questões técnicas e conteúdos específicos, mas também em conhecimento psicológico de seus alunos e reflexão de valores vivenciados no âmbito da sociedade. É necessária uma ação educativa intencional e sistemática, pensada nos cursos de formação inicial e continuada, pois frequentemente os Professores lidam com crianças, jovens, adolescentes e adultos. Sabemos que não é uma tarefa fácil, pois o conhecimento afetivo está relacionado com a maturidade, com a autonomia e habilidades sociais, mas é possível, desde que se compreenda que a aprendizagem sem intencionalidade não é suficiente para alcançar a maturidade emocional. Nesta perspectiva, a educação escolar não deveria produzir justaposição entre matérias curriculares e as competências socioemocionais, mas promover uma integração de ambas as dimensões de tal forma, que se fortaleçam mutuamente. As matérias obrigatórias e as competências socioemocionais estão inter-relacionadas organicamente. Se os profissionais da educação aceitarem esse pressuposto e o materializarem na sua prática pedagógica, um passo importante será dado no sentido de uma profunda inovação educativa.

Conclusão: Conclui-se que a elaboração de resumos científicos para projetos de pesquisa e iniciação científica é uma prática essencial. A padronização da estrutura, aliada à adaptação às características específicas de cada área, é crucial para a eficácia da

comunicação científica. Este estudo contribui para a compreensão das melhores práticas na elaboração de resumos, promovendo uma comunicação mais clara e impactante no contexto da pesquisa e iniciação científica.

Palavras-chave: Professores; Escola; Formação de Professores; Emoções; Educação Emocional.